

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

*Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico*

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

O ATELIER PORTINARI E O PROGRESSO: TRÊS DÉCADAS DE UM ATELIER TEMPORÁRIO

Frederico Augusto Ribeiro d'Arêde¹
Mestrando PPGPACS/UFRRJ

RESUMO

Este artigo apresenta uma breve reflexão sobre as transformações do atelier de pintura da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA/UFRJ). Tomando o Trabalho de Pintura em sua condição fundamental à objetivação do gênero humano, e o Atelier Portinari enquanto uma Referência Cultural. Para refletir este lugar, para além de um espaço de aula, um lugar de produção artística, buscamos alcançar os trabalhadores no interior deste espaço, professores e estudantes do curso de Pintura. Partimos então de uma investigação etnográfica, analisamos também a presença destes nas Bienais EBA entre 2013 e 2023 e sua inserção em galerias comerciais nos anos de 2022 e 2023. Expondo uma problemática narrativa do progresso, sua relação com o mercado e a divisão sexual do trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Referência Cultural; Mercado de Arte; Atelier Portinari; Escola de Belas Artes; Trabalho de pintura

ABSTRACT

This article presents a brief reflection about the transformations of the painting studio at the School of Fine Arts at the Federal University of Rio de Janeiro (EBA/UFRJ). Taking the Painting Labour as a form of human kind objectification, and the Atelier Portinari as a Cultural Reference. To reflect this place, in addition to a classroom space, a place of artistic production, we try to reach the workers inside this space, professors and students of the Painting course. We then started with an ethnographic investigation, we also analyzed their presence in the EBA Biennials between 2013 and 2023 and their inclusion in commercial galleries in the years 2022 and 2023. Exposing a problematic narrative of progress, its relation with the market and the sexual division of labor.

KEYWORDS: Cultural Reference; Everyday life ; Studio Portinari; School of Fine Arts; Painting Labour

Este artigo busca trazer uma maior compreensão sobre o cotidiano dos estudantes e professores enquanto artistas pintores no Atelier Portinari, o atelier de pintura da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA/UFRJ). O Atelier Portinari é um dos ateliês da EBA-UFRJ e está localizado na Cidade Universitária, na

¹ Mestrando do PPGPACS/UFRRJ. Artista Visual, Bacharel em Pintura pela EBA/UFRJ.

Ilha do Fundão, no município do Rio de Janeiro² desde 1975. Abrigada pelo Edifício Jorge Moreira Machado e cercada por jardins projetados por Burle Marx, ambos símbolos da arquitetura Modernista Brasileira e objetos do Tombamento Provisório como Patrimônio Cultural pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Sua história remete à criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios pelo Decreto-Lei de D. João VI, de 12 de agosto de 1816. Desde sua criação a EBA/UFRJ está ligada a grandes vultos da história do País, produzindo e sendo produzida por estes nomes. Sua tradição garantiu ao longo de décadas um lugar determinante para estabelecer os nomes "canônicos" da história da Arte no Brasil – ainda que não sem suas contradições internas. Por outras décadas se estabeleceu um projeto de deslegitimação dessa instituição. Reduzindo esta ao rótulo de acadêmica, numa acepção ideológica do termo que a toma como sinônimo de Neoclassicismo e somente nas últimas décadas vem sendo revista (PEREIRA, 2016, p. 13–15).

Tendo em vista que a EBA/UFRJ está intrinsecamente ligada à História da Arte, Política e Sociedade Brasileira, atravessada por narrativas que buscam reduzir a realidade complexa e contraditória deste lugar, a imagens cristalizadas e homogêneas, pintadas sobre o manto de uma história de duzentos anos. Iniciamos nossos esforços para alcançar os trabalhadores no interior deste espaço, através dos relatos de professores e estudantes do curso, buscando ouvir e reconhecer os sujeitos historicamente invisibilizados. Assim, ao analisar este lugar, buscamos não apenas compreender suas contradições como parte intrínseca à realidade concreta deste atelier, como também, reconhecer nas narrativas que ecoam no cotidiano deste espaço sua aderência ao real. Partindo de uma investigação etnográfica, nos valendo de entrevistas e depoimentos de seus trabalhadores, analisamos também a presença destes nas Bienais EBA, entre 2013 e 2023 e sua inserção em galerias comerciais nos anos de 2022 e 2023. Desta forma, apresentaremos aqui uma breve reflexão sobre algumas das transformações ligadas ao ensino e produção artística – através do Trabalho de Pintura – no Atelier Portinari. Expondo uma problemática narrativa do progresso, sua relação com o mercado e a divisão sexual deste trabalho.

Como forma de abordar nosso objeto, tomaremos a categoria Trabalho em seu caráter fundamental a ontologia Humana (LUKACS, 2013, p. 45–46) e assim, percebendo o ser humano como um ser prático e social, que produz-se a si mesmo através do processo do Trabalho, organizando as suas relações com outros humanos e com a natureza (NETTO, 2017, p. 31). Subscrevendo nossa abordagem ao Materialismo Histórico-Dialético e a teleologia do trabalho marxiana, apreendemos o Trabalho de Pintura enquanto forma material e historicamente desenvolvidas no processo de satisfação da Necessidade da Arte. Assumindo então o Trabalho de Pintura em sua condição fundamental à objetivação do gênero humano, e a Cultura como um fato histórico, que tem a necessidade humana como origem (EAGLETON, 2005 p.154). Onde a realidade objetiva humana é também o mundo produzido pelo trabalho de objetivação de sua subjetividade, de onde podemos perceber a realidade histórica construída coletivamente pela humanidade,

² A partir dos Decretos nº 30936/2009 e nº 42710/2016, que determinam: o tombamento provisório das obras paisagísticas de autoria de Roberto Burle Marx na Cidade do Rio de Janeiro e do Edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU – da UFRJ.

aproximamos o Atelier, e seus processos de produção, do campo de estudos do Patrimônio Cultural Humano. Não apenas por sua inscrição na história da arte e do Brasil, mas também enquanto referência na produção artística contemporânea.

Entretanto precisamos ter em mente o processo de reprodução social do trabalho, e a desvalorização do trabalho da mulher quando não reprodutivo, expondo a divisão sexual do trabalho (FEDERICI, 2019 p. 204) que exclui uma parcela da sociedade da efetivação de seu trabalho enquanto trabalho humano, tornando de várias formas problemáticas as definições de Patrimônio Cultural Humano.

Assim, buscaremos pela presença da mulher pintora neste atelier e sua recepção exterior. Para refletirmos sobre essa produção – tanto material quanto subjetiva – deste Lugar de criação artística, enquanto um Bem Cultural, trabalharemos com o conceito de Referência Cultural (FONSECA, 2006). Conceito que nos leva a perguntar a quem este atelier se conforma como uma Referência, assim como quem vem sendo excluído deste um Lugar de produção e formação do artista pintor, de construção e disputas de saberes, modos de fazer; e inscrição num determinado processo histórico da produção artística, através da pintura. Estabelecendo assim, contornos mais claros das possibilidades e limites deste Lugar. Partiremos então da entrevista com o professor Vladimir Machado, concedida a seus colegas de profissão³, os professores Licius Bossolan e Martha Werneck. Tomando assim a experiência empírica daqueles que ensinam e produzem no atelier. A partir desta entrevista buscamos reconhecer nas demais entrevistas e depoimentos como sua experiência se particulariza numa experiência do Atelier. Ainda, a partir destas, buscamos reconhecer onde e como aparecem as narrativas do progresso.

Sobre a experiência da coletividade no atelier, o professor Vladimir Machado nos conta que parte do que é ensinado no atelier vem da partilha da experiência, ultrapassando uma relação técnica, se relacionando com suas vidas e suas experiências profissionais enquanto artistas. Em suas palavras:

"oferecemos aos discentes as experiências profissionais de nossa trajetória[...] somos artistas, afinal. Somos pintores trabalhando. Não somos funcionários burocráticos: trabalhamos num ateliê público, vivendo e ensinando arte" (MACHADO, apud SILVA e VASCONCELOS, 2011, p.31).

Assim, tomando os estudantes e professores enquanto artistas, o atelier aparece – para além de uma sala de aula – como um Atelier de Artista, um atelier coletivo e público. Vladimir ainda reforça como o atelier é um "ambiente artístico acadêmico" de trocas entre as pessoas, onde: "a produção em um ambiente coletivo favorece a diversidade e a riqueza cultural, as trocas. Elas aprendem com as disciplinas e também através da convivência com os colegas", onde a "camaradagem" é uma característica marcante desde quando entrou no curso em 1972 e que perdura até hoje. (MACHADO, apud SILVA e VASCONCELOS, 2011, p.16). Sem dúvida, a perspectiva que toma a coletividade do atelier como algo enriquecedor pela troca de experiências na formação do artista

³ Aqui suas profissões coincidem enquanto professores assim como artistas pintores.

não se limita ao professor Vladimir e podemos encontrá-la em outras falas, como da professora Martha Werneck:

"[...] as dinâmicas de ateliê, elas não são dinâmicas de aula de uma forma convencional.[...] Hoje eu trouxe um trabalho que está em andamento, pra continuar pintando aqui com eles. Então eles vão me ver pintando e vice-versa, eu vou falar pra ele sobre as minhas dificuldades e eles vão trocar entre si. Então eu acho que essa troca entre os estudantes, entre os estudantes e professores durante o fazer, é que torna esse ambiente tão especial. Fora que não tem paredes, né? Então, uma turma sempre vai entrar em contato com produção de outra, vai poder dar uma passeada, fazer uma amizade, às vezes interessar pelo que o outro tá fazendo ali no cantinho dele e isso traz essa circulação de informações, de referências, de influências, e de possibilidades estéticas pra serem exploradas. [...] Pra mim isso é o coração da questão" (VASCONCELOS apud SILVA e VASCONCELOS, 2023).

Assim como da professora Lourdes Barreto, ao discorrer sobre a importância do espaço coletivo para o processo de criação e desenvolvimento do pintor:

"[...]em essência ele é um espaço coletivo, um espaço coletivo te dá uma ideia do que é o processo de criação. Desde aquele cara que tá iniciando até o estudante que tá terminando, que tá fechando o curso da escola. Nesse aspecto eu acho fundamental. Esse é o melhor, melhor de todos. Não tem... É a possibilidade de você, não ter cafofo⁴[risos], mas ter espaços abertos pra você dialogar, pra você conversar com a pintura do colega, com a pintura, sabe? Isso é que é legal! [...]O pintor dentro de um coletivo. Eu acho que a coisa mais legal do ateliê é possibilitar essa coisa do coletivo." (BARRETO, 2022)

A Prof. Lourdes ainda aponta como para ela a EBA-UFRJ "tem um conteúdo formal bem estruturado. Ela tem, porque ela tem mais de duzentos anos". Entretanto reforça: "o que eu acho mais importante é esse convívio dentro. Eu falo sempre pro meus alunos, cês vão aprender mais com o colega"(BARRETO, 2022). Ademais, também é possível encontrar entre os estudantes, esta valoração do atelier como um importante lugar de troca na formação do artista. Sirlanney Nogueira, nos conta sobre a importância de sua vivência no atelier:

"Assim, para mim foi crucial. A vivência do atelier, é uma parte do aprendizado da faculdade, né? É uma grande parte na verdade, seria uma das maiores partes. Porque, aprender a pintar, tem muito de conteúdo – que os professores passam, ne – mas tem muito também de coisas que você só aprende vendo outras pessoas fazendo, ou você vendo as possibilidades. Coisa da prática mesmo. [...]Sei lá, você vai observando como os outros usam, então essa vivência do atelier eu

⁴ Posteriormente a professora explica o cafofo como uma forma de se isolar.

acredito que é uns sessenta por cento do aprendizado do curso de pintura, né? Porque além da gente, claro, tem que estudar a teoria, a parte técnica de pintar. Mas essa subjetividade, a gente aprende na conversa, na troca de ideias e no observar o outro pintando. [...]É o que eu penso que foi responsável por eu aprender a pintar. Eu acho em grande parte.(NOGUEIRA, 2022)

Para além da experiência coletiva, outro ponto que reconhecemos nas falas são as "diferentes origens e estratos sociais" dos estudantes e a relação da Escola com estas e com o mercado de trabalho. Para o Prof. Vladimir, estas diferenças só enriquecem as interações no atelier, assim como, para este o curso de pintura está "afinado com a forma de ensino de outras importantes instituições de ensino de arte" capacitando o aluno em sua produção artística através da pintura, assim como no mais variado "campo de trabalho, seja em empresas e instituições públicas ou privadas que têm projetos culturais". O mesmo ainda ressalta como "hoje o tempo de duração do Curso de Pintura possui quatro anos no lugar dos cinco⁵ da antiga Academia⁶. Isto ajuda o estudante a se inserir no mercado de trabalho mais cedo" (MACHADO, apud SILVA e VASCONCELOS, 2011, p. 21,22).

Considerando a experiência deste atelier como sócio-economicamente determinada, estas "diferentes origens e estratos sociais" nos leva a indagar como estas diferenças atuam sobre a experiência cotidiana destes estudantes-artistas. Então aqui, sem muito embaraço, podemos suspeitar que os apontamentos feito por Sirlanney sobre o curso ilustram bem alguns destes determinantes:

"É um curso para gente rica, não é um curso para qualquer um. Porquê? Porque primeiro, é integral. Né? É manhã e tarde, muitos dias é de manhã e de tarde. Se você quiser se dedicar à pintura, a pintar, a produzir no ateliê, tem que ser todo dia de manhã, de tarde. Então você tem que ter dinheiro para custear, para se manter de fora. [...]No curso de pintura você não pode ter outro trabalho, se você tiver, vai impactar, porque a sua produção vai ser reduzida. O material é caro para caralho. [...]Tela é caro, tudo é caro. Então, pincel é caro. Então, foi por isso que eu parei várias vezes. [...]eu saí de perto da minha família, fui para quilômetros de distância⁷. Enfim, não sou rica, então eu tinha que trabalhar para pagar aluguel, realidades que eu acho que quem talvez fosse do meu mesmo nível aqui, não tinha porque morava com os pais, não é? Então, para mim foi muito difícil. As grandes pausas, foi isso. Porque eu tinha que pagar aluguel, tinha que enfim, às vezes não tinha dinheiro para cursar. É um curso caro. (NOGUEIRA, 2012)

Para além de determinantes à experiência no atelier, elas também são um fator sobre a possibilidade de conclusão do curso, assim como o próprio acesso à Universidade

⁵ Mudança implementada com a reforma curricular de 2005 e mantida na revisão de 2015.

⁶ Por academia o mesmo define como "o lugar onde o saber experimental da tradição e a experimental contemporaneidade da pintura são transmitidos".(MACHADO apud SILVA e VASCONCELOS 2011, p.19).

⁷ A família de Sirlanney é de Morada Nova, Ceará.

- consequentemente ao Atelier – como podemos ver nos relatos da artista e ex-aluna Márcia Falcão⁸. Márcia conta como sua “família sempre foi uma família que não tinha muitas condições financeiras, então a gente tinha que fazer um vestibular⁹ por ano e era isso” (FALCÃO, 2022). Apenas em seu segundo vestibular em 2004 a artista conseguiu ingressar no curso de Pintura. Quando indagada sobre qual era sua perspectiva para com o mercado de arte durante sua graduação, Márcia enuncia uma divisão entre os habitantes do atelier, determinada pela sua necessidade de um trabalho remunerado: “eu lembro que tinha uma galerinha que saía de lá [EBA-UFRJ] e ia pro parque laje, [...] mas eu nunca pude fazer nada disso. Cara, duas horas da tarde eu tinha que tá dentro da Riachuelo, no Shopping Carioca”(FALCÃO, 2022).. Márcia segue apontando para uma divisão na cidade e seus sujeitos que por realidades distintas, produzia interesses distintos que ecoavam no atelier:

“E assim eu nunca me meti pra saber o que estava acontecendo na cena. Nem sabia, eu morava em Irajá, não morava em Botafogo, sei lá. Então, tava cagando pro que tava acontecendo no mundo com relação a quem tava ganhando Prêmio PIPA¹⁰, [...] Nem sabia que tinha. Mas as pessoas sabiam e estavam interessadas e queriam estar” (FALCÃO, 2022)

Marcia ainda revela que ao final da graduação em 2010, com seus vinte e cinco anos, seguia como gerente comercial. “Nesse período eu não trabalhava com nada disso [pintura], trabalhava no comércio, [...] foi o período que eu casei, tive filhos e fiquei totalmente paralelo a essa construção artística” (FALCÃO, 2022). Apenas em 2018 ela retomou os estudos em Arte. Márcia ainda conta que foi no processo de conseguir ver “que era possível ganhar algum dinheiro com isso” que começou a se ver como artista, explicando que todo esse tempo ela pintava, mas “tinha um caráter muito mais apaixonado do que profissional e eu acho que existe um distanciamento de uma coisa e outra.” Esclarece logo em seguida que não vê porque não ter “paixão pelo que você faz como trabalho, mas o trabalho necessariamente ele precisa te dar um retorno financeiro”. Contraditoriamente, Marcia aponta para uma necessidade – sobre o Pintar – indiferente a esse retorno financeiro: “Não, fazia porque eu tinha que fazer. Eu acho que tem um lado da produção artística que se você não jogar pra fora você morre intoxicado com aquilo que não veio a luz né?” (FALCÃO, 2022). Em consonância ao relato de Sirlanney, a fala de Márcia Falcão deixa claro uma consciência de diferentes realidades sociais, capazes de estabelecer distintas relações estudo e produção no atelier:

“[...] eu acho que quem vai fazer arte, como graduação, o professor acha que é porque a pessoa tem condição.[...]Eu não tinha¹¹,[...] era a primeira pessoa da minha família a se graduar numa universidade pública, era outra realidade totalmente diferente do que os professores

⁸ Márcia Falcão cursou Pintura entre 2004 e 2010, quando se formou.

⁹ Em 2003 o processo seletivo para ingresso na UFRJ era exclusivamente o vestibular, somado ao THE, Teste de Habilidade Específica, no caso do curso de Pintura.

¹⁰ O Prêmio PIPA é uma iniciativa do Instituto PIPA e foi criado em 2010.

¹¹ Hoje a artista é representada pela galeria comercial de arte, Fortes D'Aloia & Gabriel e se dedica apenas à pintura.

e talvez alguns alunos imaginassem que seria uma pessoa que está ali naquela vaga"(FALCÃO, 2022).

Todavia, não buscamos aqui, reproduzir a fala dos habitantes e as narrativas da instituição como uma evidência anedótica, mas sim identificar, na dinâmica social em que se inserem as práticas deste atelier, direções e vestígios daquilo que é oculto por uma narrativa que invisibilizam suas contradições, procurando os "sentidos e valores vivos, marcos de vivências e experiências que conformam uma cultura para os sujeitos que com ela se identificam." (FONSECA, 2006, p. 119).

Buscando identificar certas continuidades e possíveis rupturas no atelier de Pintura da EBA/UFRJ é fundamental retrocedermos à transferência para a Cidade Universitária nos anos de 1974 e 1975. Sua mudança para o edifício que foi projetado para receber a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/UFRJ)¹², sob a alegação de que sua ida para a Ilha do Fundão e partilhar o prédio da FAU/UFRJ traria benéfico para todos. Havendo mais espaço, laboratórios para atender a demanda das reformas e dos novos cursos projetados Assim a EBA/UFRJ deixa para trás o Edifício que fora construído para abrigá-la desde 1908 e uma vez acomodados, estudantes e professores se deparam com uma total impossibilidade de realizar suas atividades laborais (LUZ, 2016, p. 116-118). Somente em 1990, o então diretor da Escola, Fernando Pamplona, buscando sanar a falta de um espaço de ensino e prática de pintura adequado a suas necessidades, transferiu as principais disciplinas práticas do curso de Pintura para o espaço que até hoje ocupam, e a partir de então a busca por adequações deste espaço às práticas de ensino e criação. Após uma série de reformas ao longo dos anos, e períodos interditados, em 2008 o Atelier é Reinaugurado passando a se chamar Atelier Portinari. Entretanto segue comumente sendo chamado de Pamplonão, em homenagem ao ex-diretor.

Não há dúvidas que as condições materiais dadas pela arquitetura deste atelier são determinantes a esta produção – seja em sua precariedade ou as qualidades apontadas por estudantes e professores como indispensável e particular deste atelier. Ainda assim buscando compreender suas particularidades enquanto Atelier Portinari e aquilo que vem se perpetuando em sua história, enquanto mais um atelier da EBA, encontramos os relatos de escassez de materiais e condições precárias de suas instalações que desde seu surgimento com a AIBA (SQUEFF, 2000, p. 106). A precariedade segue à ENBA com falta de materiais(DAZZI, 2017, p. 178,179) e mesmo em seu prédio novo – que hoje abriga o Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) (RICCI, 2011, p.7, 8). E a partir de 1975, notoriamente agravada na EBA/UFRJ, (LUZ, 2016, p. 118).

Percebemos também, que as preocupações com o ensino e sua relação com o mercado, presente na fala dos estudantes e professores dentro do Atelier Portinari remetem a formação da AIBA e suas adequações para além das ambições civilizatórias do império depositadas sobre a AIBA, mas também quanto a realidade concreta e imediata de seus estudantes e professores que eram impelidos a realizarem outras atividades, alternativas à atividade artística, para sobreviver (DURAND, 1989 apud SQUEFF, 2000, p. 111) ou as chamadas adequações do ensino, às demandas de seu

¹² Transferida em 1961 para a cidade universitária.

tempo, associadas à ideia de modernização, incorrendo em disputas entre um ensino voltado ao conhecimento próprio de suas disciplinas e a sua capacidade de produzir mão de obra qualificada para o mercado de trabalho (SQUEFF, 2000, p. 109; DAZZI, 2017, p. 174) e a importância da formação do artista para além das disciplinas, nas práticas e trocas de experiência no atelier, o processo de socialização até as exposições e viagens (PEREIRA, 2017 p.299; DAZZI e VALE, 2007 p.x; VALLE, 2019). Ainda que desde sua origem a EBA/UFRJ apresente tal precariedade, esta não impediu de formar seus artistas, ao ponto ter "sua capacidade de ressurreição" enaltecida como um fator fundamental de sua "trajetória surpreendente" pela ex diretora Angela A. da Luz (LUZ, 2016, p.119). Entretanto, para tomarmos esta capacidade como parte de sua realidade, não podemos considerá-la enquanto imanente à Escola, mas sim objetivação daqueles que através de seu trabalho a fazem. Desta forma então buscaremos agora estabelecer alguns contornos mais nítidos sobre estes trabalhadores.

Com a preocupação de compreender quem são os trabalhadores deste atelier e como sua realidade social determina sua experiência, assim como para quem este se constitui como Referência Cultural, nos debruçamos sobre uma análise inicial dos registros de acesso ao curso de pintura entre os anos de 2005 a 2022, onde podemos notar uma curva de crescimento no número de estudantes do sexo feminino e sua constante maioria no curso de pintura, onde apenas no ano de 2010 houve um número superior de estudantes do sexo masculino inscritos. No ano de 2022 foi registrado a marca de 78,8% de inscritos do sexo feminino. Esta sem dúvida é uma das mudanças mais marcantes da EBA/UFRJ, representando uma transformação drástica do corpo discente se comparada com a Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), onde apesar de ser possível notar a presença de estudantes mulheres, é também percebida a dificuldade material de acesso destas (BRANCATO; VALLE 2022). Estas mudanças acompanham as transformações que ocorrem no ensino superior como um todo no país, incluindo o crescimento de docentes mulheres nas universidades (IBGE, 2021). Ainda assim, sabemos que o mero ingresso não equipara as relações entre homens e mulheres nesta instituição, tão pouco garante sua permanência.

Sobre a permanência e experiência desta no atelier, como a maior parte da população, são atravessadas pela necessidade de outro trabalho remunerado a fim da satisfação de suas necessidades vital. Entretanto, é sabido que historicamente o trabalho invisível de cuidado é atribuído às mulheres, seja para com filhos, pais ou cônjuges. Neste caso, não possuímos estatísticas particulares ao curso de pintura mas vemos aparecer na fala de seus habitantes, a exemplo, quando a pintora Márcia Falcão aponta, como no processo de formação na graduação o emprego no comércio, as filhas e casamento eram tarefas presentes que a distanciam de outros estudantes de artes, que tinham tempo para socialização de artista, como aberturas de exposição, assim como em estar a par de um circuito de arte em que deveria se inserir. Em seu relato também percebemos como o local onde morava e mantinha seu emprego alterava sua relação com o atelier, visto seu tempo de deslocamento no trânsito, muito distinto a cada região da cidade. Um segundo relato é o de Sirlanney Nogueira que evidencia como o custo de vida na cidade do Rio de Janeiro e próprio curso de pintura é elevado, e sendo um curso integral inviabiliza um emprego sem que haja prejuízo no desenvolvimento. Sirlanney ainda conta que teve de escolher entre viver a maternidade e estar próxima de sua filha ou sua formação. Sabemos que apenas sua presença no curso não é

garantia de serem vistas produtoras de arte, como bem percebe Brancato e Valle a ausência dos relatos sobre as mulheres da ENBA ao analisar uma série de crônicas sobre os estudantes desta no Século XX (BRANCATO; VALLE 2022). Desta forma procuramos pela presença de pintoras da EBA/UFRJ nos validadores sociais da arte.

No período analisado tomamos como referência a Bienal EBA/UFRJ, exposição diretamente ligada à instituição e que de certa forma assume o posicionamento institucional para com seus estudantes-artistas, enquanto seleção daquilo que é representativo da produção da EBA/UFRJ. A Bienal EBA/UFRJ acontece desde 2007 e hoje está em sua IX edição. Ainda, abordamos a ArtRio, feira de arte internacional que acontece na cidade do Rio de Janeiro e que guarda consigo o caráter tanto expositivo, quanto comercial. A ArtRio está entre os mais importantes eventos comerciais de arte do País, e recebe galerias tanto nacionais quanto internacionais. Fundada em 2011 a Feira está em sua 13ª edição.

Sobre as participações nas Bienais EBA, neste momento parcial a III, IV, V, VII e VIII Bienal, realizadas nos anos de 2011, 2013 e 2015, 2019 e 2021 encontramos nas duas primeiras edições analisadas uma relativa paridade de sexo – relativa uma vez que a inscrição de alguns coletivos não nos permita precisar o número de inscritos – ainda que esta paridade não se reflita no ingresso ao curso. Ainda sobre a Bienal percebemos um outro dado intrigante que requer maiores análises. Enquanto sua III edição contou com trinta participantes sendo destes metade do sexo feminino, participaram desta edição 12 estudantes do curso de pintura também igualmente divididos entre sexo. Dentre os trabalhos apresentados por estes, haviam 7 pinturas, sendo apenas 2 produzidas por mulheres. Tomando então a V edição da Bienal em 2015 o recorte sexual se torna dispare, apresentando apenas 33% de estudantes do sexo feminino. Na média das Bienais analisadas esta diferença cai, com um aumento para 47% de estudantes do sexo feminino, e tomando apenas pelo curso de pintura chega 58% de estudantes do sexo feminino. Agora tomando o ano de 2021 com sua VIII edição dos mais de cinquenta participantes é encontrada uma relativa paridade por sexo, entretanto foram identificados apenas 4 estudantes do curso de Pintura, sendo 3 mulheres, lembrando que nos últimos anos houve um aumento expressivo na matrícula de mulheres no curso de pintura, ainda assim destes 4 apenas 1 apresentou uma pintura havendo também um apresentando um trabalho de arte digital evocando seu lugar enquanto pintura. Neste momento estes dados parecem evocar mais perguntas do que respostas. Vale lembrar que a participação dos estudantes na Bienal da EBA se dá por uma seleção feita pelo corpo docente da instituição, sendo então representativa da produção da Escola de Belas Artes, ao menos em seu parecer institucional, não necessariamente representando a produção concreta do atelier.

Nosso levantamento inicial acerca da ArtRio, que possui edições anuais desde 2010, contempla apenas o ano de 2022 e 2023. No ano de 2022, feito a partir de um levantamento do catálogo *on-line*, que aponta que menos de 40% dos artistas participantes eram mulheres. O catálogo *on-line* da feira apresentava tanto artistas representados por galerias participantes, como os convidados aos espaços institucionais da própria feira. Dentre os quase 400 artistas expositores, pouco mais de 150 apresentaram pinturas, sendo pouco mais de 50 pintoras. Dos artistas pintores, apenas 3 foram identificados como formados pelas Pintura EBA/UFRJ, este último

dado ainda carece de revisões uma vez que a mudança por nomes artísticos dificulta o reconhecimento com os dados de matrícula na universidade. Já o levantamento da ArtRio 2023 foi realizada a partir de entrevista com os representantes dos espaços expositivos, e posteriormente cruzando os dados inconsistentes ou omissos com os dados dispostos em suas redes sociais, e sitios eletrônicos. Excluímos deste os stands que trabalhavam apenas com mercado secundário de arte¹³, assim como aqueles que representavam exclusivamente artistas estrangeiros, assim como aqueles que estabeleceram para suas coleções um recorte temporal que não permitiria a incidência de pintores que estiveram no atelier portinari. Desta forma percebemos que nesta edição 94% das galerias representavam algum pintor (ou pintora), sendo que 58% possuía uma maioria de pintores dentre suas representações. Dentre as galerias que representam pintores, 30% representam pintores que cursaram¹⁴ EBA/UFRJ entre os anos de 1990 e 2022, dentre esses 30% de artistas pintores, 46% são mulheres.

Ao analisarmos estes dados em sua dimensão relativa, podemos nos surpreender com a inserção de artista do curso de pintura EBA/UFRJ no mercado de arte entretanto ao tomarmos os dados absolutos onde das 47 galerias que representam algum pintor, apenas 15 representam Pintores que passaram pela EBA/UFRJ sendo encontrado apenas 13 pintores dentre estes apenas 6 pintoras. Ainda que percebemos como estes são dados iniciais, não deixa de nos remeter a AIBA e a condição a sorte de seus alunos em agradar D. Pedro II. É importante notar também que, apesar do baixo valor absoluto de 13 artistas dos mais de 1500 estudantes que passaram pelo curso de pintura nos últimos trinta anos é preciso ter em mente que não apenas é notório que o mercado de arte como qualquer outro precisa tanto de um exército reserva de trabalhadores assim como seu excedente de produção descartado para que se possa extrair mais valor do trabalho. Nesse ponto no mercado de arte, o artista é trabalhador e produto. Assim, podemos suspeitar que é inviável e insensato adequar o ensino de pintura para o consumo de um mercado Ao analisarmos estes dados em sua dimensão relativa, podemos nos surpreender com a inserção de artista do curso de pintura EBA/UFRJ no mercado de arte entretanto ao tomarmos os dados absolutos onde das 47 galerias que representam algum pintor, apenas 15 representam Pintores que passaram pela EBA/UFRJ sendo encontrado apenas 13 pintores dentre estes apenas 6 pintoras. Ainda que percebemos como estes são dados iniciais, não deixa de nos remeter a AIBA e a condição a sorte de seus alunos em agradar D. Pedro II. É importante notar também que, apesar do baixo valor absoluto de 13 artistas dos mais de 1500 estudantes que passaram pelo curso de pintura nos últimos trinta anos é preciso ter em mente que não apenas é notório que o mercado de arte como qualquer outro precisa tanto de um exército reserva de trabalhadores assim como seu excedente de produção descartado para que se possa extrair mais valor do trabalho. Nesse ponto no mercado de arte, o artista é trabalhador e produto. Assim, podemos suspeitar que é inviável e insensato adequar o ensino de pintura para o consumo de um mercado inconstante e que estruturalmente necessita manter de fora a maior parte de seus trabalhadores e sua produção. Não querendo apontar que a EBA/UFRJ deveria se omitir as determinações do mercado, mas sim, sempre atentar e expor os

¹³ Não possui contato direto com o artista produtor, trabalhando apenas com o produto de seu trabalho.

¹⁴ Não necessariamente concluíram o curso.

interesses alheios que se impõe ao ensino e fazer da pintura, alijando do trabalho realizado neste atelier, aquilo que o torna vital e potencialmente humanizador. Onde a busca por atender as necessidades de seus habitantes, sem que haja uma observância crítica sobre esta – seja por parte da instituição ou ações de estudantes e professores - aponta para o risco de tomar os interesses do sistema econômico como uma necessidade humana, submetendo assim a educação às necessidades do mercado. Tornando assim a educação como mercadoria e uma ferramenta de reprodução na lógica capitalista e a um trabalho "artístico" alienado.

Percebemos também a capacidade de proporcionar um convívio em coletividade, um dos principais Valores atribuídos a este Lugar, onde a trajetória individual de estudantes e professores agem como determinantes a suas experiências tanto através de trocas individuais como pela totalidade desse corpus, se opondo em algum nível, à imposições individualizantes do sistema capitalista. Entretanto não podemos ignorar que os valores produzidos neste espaço dizem respeito a um grupo limitado de sujeitos. Onde precisamos atentar aos direitos de acesso enquanto uma sociedade democrática, e o reconhecimento de quem estes são Valores fazem sentido e correspondem às suas necessidades.

Por fim, ao enunciarmos uma condição temporária do atelier, apontamos na verdade para o resultado de uma análise de sua realidade histórica e material, de sua condição precária, instável e efêmera, e não para estatuto legal descrito em algum documento que facilmente se desconecta da realidade concreta.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Lourdes. **Entrevista 2, concedida a Frederico Arêde**. Rio de Janeiro 10 de jun. de 2022 [A entrevista não publicada].

BRANCATO, João, VALLE, Arthur, "Rapins de ontem, artistas de hoje": aprendizes e mestres na ENBA do começo do séc. XX. in CHILLÓN, Alberto Martín. [et al.]; (Orgs) XI Seminário do Museu D. João VI: grupo entresséculos: professores-alunos-artista na academia e no acervo do Museu D. João VI. – 1.ed. – Rio de Janeiro: Albatroz, 2022. Disponível em: <https://is.gd/uKeCkB> Acesso: 19/12/2023

DAZZI, Camila. Pôr em prática a reforma da antiga Academia: dificuldades enfrentadas pela Escola Nacional de Belas Artes (1891-1895). in **Visualidades**, Goiânia v.15 n.1 p. 171-198. 2017.

DAZZI, Camila; VALLE, Arthur (org.). "Projeto Montenegro": A reforma do Ensino das Artes Plásticas em 1890. 19&20, Rio de Janeiro, v. II, n. 3, jul. 2007. Disponível em: <https://is.gd/Bpnnsc> Acesso em 19/12/2023.

EAGLETON, Terry. **A ideia de Cultura**, Tradução: Sandra Castello Branco; revisão técnica Cezar Mortari - São Paulo: Editora UNESP 2005.

EBA/UFRJ. **III Bienal da Escola de Belas Artes/UFRJ: [com]tradição/** Coordenação GUEDES, Antonio e CORRÊA, Patrícia. – Rio de Janeiro : UFRJ, Escola de Belas Artes. 2011.

_____. **IV Bienal da Escola de Belas Artes/UFRJ : Territórios/** Coordenação Guedes Antonio. Corrêa Patrícia, Rio de Janeiro : UFRJ, Escola de Belas Artes. 2013.

_____. **V Bienal da Escola de Belas Artes/UFRJ : Tempo /** Coordenação Santos D., REINALDIM Ivair., - Rio de Janeiro : UFRJ, Escola de Belas Artes / Rio Books 2015.

_____. **VII Bienal da Escola de Belas Artes/UFRJ : a diversidade /** Organizadores MANNARINO A., PEIXOTO I e RIBEIRO C — Rio de Janeiro : UFRJ, Escola de Belas Artes. 2019.

..... **VIII Bienal da Escola de Belas Artes/UFRJ : Mutações: arte e design** / Organizadores COR-
RÊA P., PEIXOTO I. Rio de Janeiro : UFRJ, Escola de Belas Artes 2021.

FALCÃO, Marcia. **Entrevista 1, concedida a Frederico Arêde**. Rio de Janeiro 03 de mar. de 2022 [A en-
trevista não publicada].

FEDERICI, Sílvia. **O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista**. São
Paulo: Elefante. 2019.

FONSECA, Maria Cecília Londres. Introdução. Referências Culturais: base para novas políticas de patri-
mônio. In: **O Registro do Patrimônio Imaterial: dossiê final das atividades da Comissão e do Grupo de
Trabalho Patrimônio Imaterial**. Brasília: Ministério da Cultura/IPHAN., 4ª. edição, 2006.

IBGE. Estatísticas de gênero, IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Estudos e Pes-
quisas, Informação Demográfica e Socioeconômica n.38, 2021. Disponível em: <https://is.gd/WVlr5J>
Acesso em 19/12/2023.

LUKÁCS, Györg.. **Para uma ontologia do ser social II.**, Tradução Nélio Schneider São Paulo: Boitempo, 2013.

LUZ, Angela Ancora. A mudança da escola de Belas Artes para a Ilha do Fundão: rejeição, adaptação,
transformação e ressurreição. In: CAVALCANTI, Ana; MALTA, Marize; PEREIRA, Sonia Gomes (Org.). **His-
tórias da Escola de Belas Artes: revisão crítica de sua trajetória**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora NAU/
Escola de Belas Artes – UFRJ, 2016.

NETTO, José Paulo. **O que é Marxismo**. São paulo – SP Editora Brasiliense, 2017

NOGUEIRA, Sirlanney F. **Entrevista 3, concedida a Frederico Arêde**. Rio de Janeiro, 01 de julho de 2022
[A entrevista não publicada].

PEREIRA, Sonia Gomes. Repensando a trajetória de 200 anos da Escola de Belas Artes do Rio de Janei-
ro: Revisão historiográfica e Estado da questão. in CAVALCANTI, Ana; MALTA, Mariza; PEREIRA, Sonia
Gomes; (Orgs.). **Histórias da Escola de Belas Artes: revisão crítica de sua História - Painéis de pesqui-
sa**. Rio de janeiro: EBA/UFRJ 2016.

..... O ateliê como espaço de ensino e construção de práticas artísticas in VALLE, Arthur [et al.]
(Org.); **Oitocentos - Tomo IV: O Ateliê do Artista**. – Rio de Janeiro: CEFET/RJ, 2017.

RICCI, Claudia Thurler. A Escola Nacional de Belas Artes – Arte e técnica na construção de um espaço
simbólico. 19&20, Rio de Janeiro, v. VI, n. 4, out./dez. 2011. Disponível em: <https://is.gd/Tun63e> Acesso
em 19/12/2023.

SILVA, Licius da; VASCONCELOS, Martha W. de. **Entrevista 6, concedida a Frederico Arêde**. Rio de Ja-
neiro, 05 de maio de 2022 [A entrevista não publicada].

..... O Ensino da Pintura na Contemporaneidade: o papel e a trajetória do professor como artista
pesquisador – entrevista com o Prof. Dr. Vladimir Machado in TERRA. C. G. (Org.). **Arquivos da Escola
de Belas Artes nº 19**. Rio de janeiro: EBA Publicações. 2011.

SQUEFF, Letícia Coelho. A Reforma Pedreira na Academia de Belas Artes (1854–1857) e a constituição do
espaço social do artista. in Cadernos Cedes, ano XX, nº 51, 2000. Disponível em <https://is.gd/CZUHUr>
Acesso 19/12/2023

VALLE, Arthur. Os concursos para o prêmio de viagem em pintura da ENBA/RJ entre 1892 e 1930. Visão
geral in CHILLÓN, Alberto Martín [et al.] Org. **Anais eletrônicos do IX Seminário do Museu D. João VI :
pesquisa sobre os acervos do Museu D. João VI e do Museu Nacional de Belas Artes** – Rio de Janeiro :
NAU, 2019.

D'ARÊDE, Frederico Augusto Ribeiro. O Atelier Portinari e o progresso: três décadas de um atelier temporário. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10892224

